

ВПЛИВ ФОНУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ДИНАМІКУ РОСТУ РОСЛИН ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Є. Ярошенко, студентка;

О. Андрієнко, к.с.-г.н., доцентка

Центральноукраїнський національний технічний університет

Добрива є одним із ключових факторів підвищення урожайності кукурудзи, оскільки забезпечують рослини необхідними поживними елементами. Раціонально збалансоване мінеральне живлення є одним із найважливіших компонентів формування високого врожаю цієї культури.

Сучасні рекомендації щодо систем удобрення гібридів кукурудзи здебільшого мають узагальнений характер і спираються переважно на рівень вологозабезпечення зони вирощування та групу стиглості гібридів. Лише незначна частина дослідників приділяє увагу індивідуальній реакції новостворених гібридів на умови вирощування.

Щороку на ринку з'являються все нові гібриди, які відрізняються між собою за генетичним походженням, тривалістю вегетаційного періоду, адаптивністю та реакцією на ґрунтово-кліматичні умови. Використання таких гібридів у посушливих регіонах України сприятиме стабілізації зернової продуктивності кукурудзи та зменшенню варіабельності врожаю за умов погодних стресів. Це підкреслює необхідність глибокого вивчення реакції гібридів на зміну елементів технології, особливо режиму мінерального живлення.

Таким чином, для впровадження нових гібридів кукурудзи, з високим потенціалом продуктивності, особливо важливо визначити оптимальні параметри технології їх вирощування, притаманні саме їх біологічним особливостям. Проведення таких досліджень є актуальним і має практичну цінність, оскільки на сьогодні відсутні чіткі рекомендації щодо оптимального мінерального живлення новітніх гібридів кукурудзи в умовах північного Степу України.

Удобрення — один із найефективніших факторів підвищення продуктивності кукурудзи. Порівняно з іншими зерновими культурами, вона краще реагує на внесення добрив, адже завдяки тривалому вегетаційному періоду здатна активно засвоювати елементи живлення майже до повного дозрівання зерна [1].

Традиційна система удобрення, що поєднує мінеральні добрива з гноєм або враховує післядію органічних речовин, істотно підвищує урожайність. Однак скорочення поголів'я великої рогатої худоби зумовило дефіцит органічних добрив, що зменшило можливість повноцінного відновлення родючості ґрунтів [2].

Рівень мінерального удобрення суттєво впливають на ріст і розвиток рослин, а також на кінцеву урожайність зерна кукурудзи. За даними польових дослідів у Дніпропетровському державному аграрному університеті, внесення $N_{60}P_{60}K_{60}$ забезпечувало підвищення урожайності середньоранніх гібридів на 0,6 т/га, а середньостиглих — на 0,76 т/га порівняно з контролем [3].

Подібні результати отримано в умовах південно-східного Степу: найвищий приріст урожайності (0,99 т/га) досягнуто при комбінованому внесенні $N_{45}P_{45}$ під передпосівну культивуацію і $N_{45}P_{45}K_{45}$ під час сівби. У середньому за три роки середньостиглий гібрид перевищував ранньостиглий за врожайністю на 0,24 т/га [4].

Неоднакова реакція гібридів різних груп стиглості на рівень мінерального живлення підтверджена й іншими польовими експериментами [5].

Метою даного дослідження є вивчити вплив фону мінерального живлення на динаміку формування висоти рослин кукурудзи.

В середньому за роки досліджень, гібрид Міднайт вирізнявся чіткою реакцією на мінеральне живлення на всіх етапах розвитку. Так, у фазу 7–8 листків висота зросла від 69,7 см (контроль) до 73,5–74,5 см при внесенні $N_{30}P_{30}K_{30}$ та $N_{60}P_{60}K_{60}$. На етапі 11–12 листків висота

підвищувалася з 111,8 см до 116,3–117,0 см, а у фазу цвітіння волотей рослини досягали 270,8–273,0 см, що на 10–13 см більше контролю (260,0 см). Гібрид демонстрував високу чутливість до інтенсифікації живлення і добре реалізує свій потенціал росту на удобрених фонах.

Гібрид ЛГ 31305 також показував позитивну реакцію на покращення живлення, проте приріст висоти був більш помірним порівняно з гібридом Міднайт. Так, у фазу 7–8 листків висота зростала з 65,7 см до 70,2 см і 71,5 см, а у фазу 11–12 листків приріст від 109,8 см до 116,8–118,8 см був більш відчутним. Під час цвітіння волотей рослини досягали 260,0–262,5 см, що на 10,2–12,7 см більше контрольного варіанта.

Гібрид ЛГ 31350 показав одну з найактивніших реакцій на мінеральне живлення у пізніх фазах росту. Водночас, у фазу 7–8 листків висота збільшувалася з 66,7 см до 70,5–71,0 см. На етапі 11–12 листків різниця між варіантами становила від 106,8 см до 112,5–114,3 см. Найбільший ефект спостерігався у фазі цвітіння волотей — висота рослин становила 274,8–277,8 см, що перевищувало контроль (255,5 см) на 19–22 см.

Рис. 1. Динаміка росту рослин гібридів кукурудзи залежно від фону мінерального живлення, 2024–2025 рр., см

Отже, збільшення рівня мінерального живлення стабільно сприяло зростанню висоти рослин у всіх досліджених гібридів. Найбільш виражена реакція на добрива спостерігається у гібридів Міднайт та ЛГ 31350, особливо в період цвітіння. Гібрид ЛГ 31305 демонстрував помірну, але стабільну реакцію, що вказувало на його хороший адаптивний потенціал. Найбільші відмінності між варіантами живлення проявляються у фазу цвітіння волотей, коли рослини максимально реалізують біомасу та інтенсивність росту. Дані свідчать про необхідність оптимізації системи удобрення для повнішої реалізації ростового потенціалу кожного гібриду в умовах північного Степу України.

Таким чином, найкращий розвиток рослин за висотою у всіх гібридів спостерігався на фоні N₆₀P₆₀K₆₀. Максимальних значень досягли гібриди ЛГ31350 та Міднайт, висота яких становила відповідно 277,8 та 273,0 см.

Список використаних джерел

1. Мокрієнко В. А. Мінеральне живлення кукурудзи. Хімія. Агрономія. Сервіс, 2008. № 13–14 (257–258) С. 6–7.
2. Лихочвор В. Система удобрення кукурудзи. Агробізнес сьогодні, 2014. 8 (279) С. 54–59.
3. Якунін О.П., Котченко М.В. Шляхи підвищення урожайності кукурудзи у товарних і насінницьких посівах. Бюлетень Інституту зернового господарства НААН України. Дніпропетровськ, 2008. № 35. С. 55–59.
4. Трубілов О.В. Зернова продуктивність гібридів кукурудзи залежно від способів обробітку ґрунту і мінерального живлення. Бюлетень Інституту зернового господарства Національної академії аграрних наук України. Дніпропетровськ, 2012. № 3. С. 114–117.
5. Пащенко Ю.М. Оптимізація мінерального удобрення різних біотипів кукурудзи. Бюлетень Інституту зернового господарства Національної академії аграрних наук України. 2007. № № 31–32. С. 125–131